

**III A TOPAR ELEMENTLERIN UYRENIWDE INTERAKTIV
USÍLLARDAN PAYDALANÍW
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ III A ГРУППЫ
USING INTERACTIVE METHODS WHEN STUDYING ELEMENTS
OF GROUP III A**

Abdisattarova Elmira Abdijamilovna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ximiya oqıtıw metodikası
kafedrası, (PhD)

Kudaybergenova Aynura Maksetbayevna

Ximiya oqıtıw metodikası kafedrası assistent-oqıtıwshı

Erjanov Aybat Korkembay ulı

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı talabası

Annotatsiya: Usı maqalada organikalıq emes ximiya páninen III A topar elementlerin úyreniwde interaktiv tálim texnologiyasınan paydalanıw usılları keltirilgen. Sabaqta temanı bekkemlewde oqıwshılardıǵa sabaq elede qızıqarlı bolıw maqsetinde Venna diagramması, Konseptual keste, Domino oyınlarınan paydalanıw jolları berilgen.

Gilt sózler: interaktiv metod, topar, element, alyuminiy, birikpe, sabaq procesi.

Аннотация: В данной статье представлены методы использования интерактивной технологии обучения при изучении элементов III A группы в неорганической химии. Для закрепления темы на уроке учащимся предлагаются способы использования диаграммы Венна, таблицы Концептуал, игр Домино, чтобы сделать урок интересным.

Ключевые слова: интерактивный метод, группа, элемент, алюминий, соединения, учебный процесс.

Abstract: This article presents methods for using interactive teaching technology in the study of Group III A elements in inorganic chemistry. To reinforce the topic in the lesson, students are given ways to use Venn diagram, Conceptual table, Domino games to make the lesson interesting.

Key words: interactive method, group, element, aluminum, connections, educational process.

Házirgi kúnde bilimlendiriw tarawında oqıtıwdıń zamanagóy metodları keń qollanılmaqta. Oqıtıwdıń zamanagóy metodların qollanıw oqıtıw processinde joqarı jetiskenlikke erisiwge alıp keledi. Bilimlendiriw metodların tańlawda hár bir sabaqtıń didaktikalıq wazıypasınan kelip shıǵıp tańlaw maqsetke muwapıq sanaladı. Dástúriy

oqituv metodlaridan sheber paydalanган halda aldinqi pedtexnologiyalar tiykarında oqituv zaman talabi. Bilimlendiriw sistemasin engiziwdiń tiykarǵı maqseti talabalardı erkin pikirlew qabiletlerin qalıplestiriwden, zamanagóy informaciyalıq qurallardan paydalanıw hám óz bilimlerin hár qanday mashqalanı sheshiwge qolay bolıwına úyretiwden ibarat. Bunıń ushın sabaq processin jaqsı shólkemlestiriwi, oqıw materialların kishi-kishi bóleklerge bólip olardıń mazmunın ashıp kórsetiwde Venna diagramması, Konseptual keste, Domino sıyaqlı interaktiv tálim metodların qollanıw hám bilim alıwshılardı ámeliy shınıǵıwları erkin orınlawǵa úyretiw talap etiledi.

Dáwirlik sistemasınıń úshinshi toparı *p*-elementlerine bor (B), alyuminiy (Al) hám galliy toparshası (galiy Ga, indiy In, talliy Tl) kiredi. III topar elementleriniń hámmeinde maksimal valentlik úshke teń. Bas toparsha elementleri bor hám alyuminiydiń sırtqı qabatında 3, sırttan ekinshi qabatında bolsa 8 elektron bar. III topardıń *p*-elementleriniń oksidleniw darejesi tiykarınan +3 ge teń, biraq talliydiń oksidleniw dárejesi +1 hám +3 bola aladı.

III A topar elementleri temasın ótkende biz Venna diagramması, Konseptual keste, Domino hám basqa metodlarınan paydalanımız. III A topar elementleri temasın ótkende biz Konseptual kestesini metodınan paydalanamız. Bul metodtıń nátiyjelerin, jetiskenlik yáki kemshiliklerin ekspert qaǵazı menen tekseremiz, bahalaw kriteriyaları menen ólsheymiz.

Konseptual kestesini metodın qollanıw ushın tómendegishe tarqatpa materiallar teksti tayarlanadı hám hár bir toparǵa tarqatıladı. Sonıń menen birge ekspert beti qaǵazıda tarqatıladı. Oqıwshı tarqatpa materiallar ishinen alyuminiy, bor hám galliy toparshasına tiyisli bolǵan maǵlıwmatlardı ajratıp ekspert beti qaǵazındaǵı konseptual kestesin toltıradı.

Tarqatpa materiallar teksti: D.İ.Mendeleevtıń ximiyalıq elementlrđiń dáwirlik sistemasında 3-dáwirdiń IIIA toparshasında jaylasqan; Gúmis aq reńli jeńil metall, joqarı jıllılıq hám elektr ótkishgishlikke iye; Tábiyatta tek birikpeler halında ushıraydı: borat kislota, bura, asharit, datolit; *XEDS* da 3-dáwirdiń III A- toparında jaylasqan; Tábiyatta tek birikpeler halında ushıraydı; *XEDS* da 3- dáwirdiń IIIA toparında jaylasqan; Eń birinshi márte 1825-jılı Gans Ersted tárepignen ashıldı; yarım ótgizgish bolıp, onıń úy temperaturadaǵı elektr qarsılıǵı júdá úlken; Tábiyatta tek birikpeler halında ushırasadı: boksit, kriolit, dala shpatı hám t.b.; *XEDS* da 3-dáwirdiń IIIA-toparında jaylasqan; Dáslep Gey-Lyussak hám Tenar 1808 jıldı alıwǵa miyásar boldı; 1861-jıldı spek-tral analiz járdeminde tabılǵan; İndiy birinchi márte 1863 jıldı alınǵan; 1875-jıldı francuz ilimpazı Lekok de Buabodran ashqan; *XEDS* da 3-dáwirdiń IIIA toparında jaylasqan; İndiy birikpeleri metall sul`fidlerinde aralasma halında ushıraydı; Aq túsli, júdá jumsaq metall. Ol hawada oksidlenip, oksid qabatı menen qaplanganı ushın tez qarayadı.

$c = 303^\circ$, $t_{qay} = 1460^\circ$; Tabiatda kaliy hám litiy slyudaları quramında da ushıraydı; Gúmistey aq metall, $t_c = 30^\circ$, $t_q = 2070^\circ$, yarım ótkizgish; Jiltır hám júdá jumsaq, aq metall bolıp, qurǵaq hawada turaqlı; suwda erimeydi, kislota hám siltelerde eriydi.

<i>Tu`sin ikler</i>	<i>Ashılıwı</i>	<i>XEDS ornı</i>	<i>Ta`biyatta ushırasıwı</i>	<i>Fizikalıq qa`siyeti</i>
<i>Alyu miniy</i>	En` birinshi ma`rte 1825 jılı Gans Ersted ta`repignen ashıldı.	D.İ.Mendeleev tin` XEDS da 3-da`wirdin` IIIA- toparsha-sında jaylasqan	Ta`biyatta tek birikpeler halında ushırasadı: boksit, kriolit, dala shpatı.	Gu`mis aq ren`li jen`il metall, joqarı jıllılıq ha`m elektr o`tkish-gishlikke iye
<i>Bor</i>	Bordı da`slep Gey-Lyussak ha`m Tenar 1808-jılda alıwg`a miya`sar boldı.	XEDS da 2- da`wirdin` IIIA- toparında jaylasqan	Ta`biyatta tek birikpeler halın- da ushıraydı: borat kislota, bura, asharit, datolit	Bor yarım o`tgizgish bolıp, onın` u`y temperaturadag`ı elektr qarsılıg`ı ju`da` u`lken
<i>Talliy</i>	Talliy 1861 jılda spek-tral analiz ja`rdeminde tabılǵ`an.	XEDS da 6- da`wirdin` IIIA- toparında jaylasqan	Talliy tabiatda kaliy ha`m litiy slyudaları quramında da ushıraydı.	Talliy aq tu`sli, ju`da` jumsaq metall. Ol hawada oksidlenip, oksid qabatı menen qaplang`anı ushın tez qarayadı. $t_s = 303^\circ$, $t_{qay} = 1460^\circ$.
<i>Galliy</i>	Galliydi 1875 -jılda frantsuz ilimpazı Lekok de Buabodran ashqan.	XEDS da 4- da`wirdin` IIIA- toparında jaylasqan	Ta`biyatta tek birikpeler halında ushıraydı.	Galliy gu`mistey aq metall, $t_c = 30^\circ$ , $t_q = 2070^\circ$ , yarım o`tkizgish.

Indiy	Indiy birinchi ma`rte 1863 jilda aling`an.	XEDS да 5- da`wirdin` IIIA- toparında jaylasqan.	Indiy birikpeleri metall sul`fidlerinde aralasma halda ushiraydi.	Jiltir ha`m ju`da` jumsaq, aq metall bolip, qurg`aq hawada turaqli; suwda erimeydi, kislota ha`m siltelerde eriydi.
--------------	--	--	---	---

Venna diagrammasi - 2 ham 3 túsiniqtin ózine tán táreplerin ham de uliwma táreplerin salıstırıw yaki qarama-qarsı qoyıw ushin qollanıladı. Sistemalı pikirlew, salıstırıw, teńew, analiz etiw kónikpelerin rawajlandıradı. Biz bul metodta bor elementi menen alyuminiy elementiniń qasiyetlerin salıstirip uyrenemiz.

VENNA DİAGRAMMASI

Domino oyını

Domino oyınında «III A topar elementleri» teması boyınsha tómendegi tarqatpa material tayarlanadı:

1-soraw: Alyuminiy qanday qásiyetti kórsetedi?

1-juwap: Amfoterlik

2-soraw: III topardın tiykargı toparshasınıń eń sońgı elementi?

2-juwap: Talliy

3-soraw: Alyuminiydiń latinsha atamasınıń mánisi?

3-juwap: «ashshı tas»

4-soraw: Kaolinniń formulası?

4-juwap: $Al_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot 2H_2O$

5-soraw: Quramında Al – 95%, Cu – 4%, Mg, Mn, Fe, Si – 0,5% bolğan alyuminiydiń eń áhmiyetli quyması?

5-juwap: Duralyuminiy

6-soraw: Zn, Fe hám Mg alyuminlerdiń formulası?

6-juwap: a) $Zn(AlO_2)_2$, $Fe(AlO_2)_2$, $Mg(AlO_2)_2$

Oyındı orınlaw tártibi: Toparlardıń hár birine óz-aldına konvertler tayarlanıp, onıń ishine 1-keste 12 bólekke qıyılıp alastırıp salınadı. Hár bir topar konverttegi sorawğa onıń juwabın tawıp domino oyını sıyaqlı jıynap, qağazğa jelimlep shıǵadı.

<i>Alyuminiy qanday qa`siyetti ko`rsetedi?</i>	<i>Amfoterlik</i>	<i>III topardın` tiykarg`ı toparshasınıń` en` son`g`ı elementi?</i>	<i>Talliy</i>	<i>Alyuminiydiń` latinsha atamasınıń` ma`nisi?</i>
<i>$Zn(AlO_2)_2$, $Fe(AlO_2)_2$ $Mg(AlO_2)_2$</i>				<i>«ashshı tas»</i>
<i>Zn, Fe ha`m Mg alyuminlerdiń` formulası?</i>	<i>Duralyuminiy</i>	<i>Quramında Al – 95%, Cu – 4%, Mg, Mn, Fe, Si – 0,5% bolg`an alyuminiydiń` en` a`hmiyetli quyması?</i>	<i>$Al_2O_3 \cdot SiO_2$ $*2H_2O$</i>	<i>Kaolinniń` formulası?</i>

Tálim-tárbiya processinde interaktiv metodlardı qollanıw processinde talabalardıń óz-ara qatnasqa kirisiwın shólkemlestiriw hám basqarıwdı uyǵaradı, bunda talabalar birgelikte izlenip ulıwma, sol menen bir qatarda hár bir talaba ushın ahmiyetke iye bolğan mashqalanı sheshiwge kirisip olar ortasında bir-birin tusiniw, birgelikte islew hám birtáreplilik júzege keledi.

Interaktiv metodlardan paydalanılğan shınıǵıwlarda bir talabanıń ustinlik qılıwı, onıń óz pikiriniń ótkiziwine jol qoyılmaydı. Interaktiv metodlar qóllanılganda talabalar qarama-qarsı pikir júritiw, xabar derekleri hám jaǵdaydı analiz etiw, quramalı mashqalalı jaǵdaylardı sheshiw, doslarınıń pikiriniń analiz etip tiykarlanǵan juwmaqlar

shıǵarıw, tartısıwda qatnasıw, basqa shaxslar menen sáwbetke kirisiw kónikpelerin iyelleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. P.N.Mirzayev, M.P.Mirzayeva. Kimyo. –Toshkent: Akademnashr, 2021. – 432 b.
2. M.M.Abdulxayeva. Kimyo. –Toshkent: Navro‘z, 2018. – 650 b.